

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНОПЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ²Разаков Сергей Садритдинович,
³Скубакова Арина Сергеевна

¹*PhD, проф. кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов*
E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

²*Соискатель кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов,*
E-mail: arinaskubakova13@gmail.com

³*Студентка группы 22-35, Ташкентского химико-технологического института,*
Республика Узбекистан, г. Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10839983>

Техническая конопля обладает целым рядом уникальных преимуществ и является альтернативным хлопку и льну сырьем для тканей и нитратов целлюлозы, альтернативным нефти сырьем для пластика, альтернативной стекловолкну и льноволкну основой для выпуска композитных материалов. В Узбекистане разрешается возделывание технического каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола менее 0,2%. В состав конопляного масла входят 9 жирных кислот, из которых 5 - полиненасыщенные (пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая, гаммалиноленовая). 3 последние кислоты являются наиболее ценными, поскольку не воссоздаются организмом человека и получить их возможно с пищей. Из промышленной конопли можно производить более 30 тыс. наименований различной продукции.

На территории Узбекистана коноплеводство было запрещено на протяжении трех десятилетий и только при накоплении достаточного мирового опыта в селективных работах и на основании настоящего Закона Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №770 от 7 декабря 2020 года «О мерах по упорядочению деятельности использования и выращивания растения каннабис в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ» был успешно реализован государственный проект «Подбор и создание новых сортов технической конопли для возделывания в почвенно-климатических условиях Республики».

В 2023 году впервые на территории Узбекистана в Сырдарьинской области Хавастского района были проведены исследования на новые культивируемые сорта технической конопли *Cannabis sativa L.*, относящейся к семейству Cannabinaceae (коноплевых), не имеющей никакие психотропные влияния на мозг человека, что отличает ее от подвидов наркотической марихуаны, содержащей высокое количество психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК). При исходных данных агрохимического состава почвогрунта, которые требуют внесения дополнительных минеральных удобрений во время вегетативного периода, а также использование специальных оросительных систем были выбраны приоритетные направления коноплеводства для нашей Республики и выведения новых местных сортов технической конопли, основным сортом для производства конопляного масла был выбран сорт Родник.

При повышении внимания к содержанию различных веществ к продуктам технической конопли, стоит рассмотреть более детально один из основных продуктов местного производства появившееся на рынке Узбекистана – конопляное масло, используемое в пищу.¹ Использование этого продукта в качестве функционального продукта и применения в пищевой промышленности актуально по многим направлениям, но является мало изученным.

Функциональные свойства конопляного масла раскрываются в содержании и балансе различных жирных кислот, основными для полезного применения выделяются полиненасыщенные Омега-3, альфа-линоленовой кислоты и Омега-6, линолевой кислоты,

¹*Конопляное масло местного производства Узбекистана URL.: <https://leodar.com> (дата обращения: 4.05.2023)*

с соотношением 1:3, что является самым оптимальным для полного усвоения человеческим организмом. Выход масла из местного сорта технической конопли составляет более 30%, что является высоким показателем холодного отжима на прессе при температуре до 60°C, что сохраняет и специфический ореховый аромат и природные антиоксиданты. Анализ содержания полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в конопляном масле местного производителя был проведен методом газожидкостной хроматографией и заключен в протоколах испытаний швейцарской² (таб.1), американской³ (таб.2), китайской⁴ (таб.3), немецкой⁵ (таб.4), арабской⁶ (таб.5) лабораториями и различается в зависимости от даты исследования образца.

Таблица 1.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-леноленовая кислота Омега-3	г/100гр	15,0
Ленолевая кислота Омега-6	г/100гр	53,3

Таблица 2.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-леноленовая кислота Омега-3	г/100гр	14,8
Ленолевая кислота Омега-6	г/100гр	53,6

Таблица 3.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-леноленовая кислота Омега-3	г/100гр	18,9
Ленолевая кислота Омега-6	г/100гр	54,5

Таблица 4.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-леноленовая кислота Омега-3	г/100гр	16,07
Ленолевая кислота Омега-6	г/100гр	55,07

Таблица 5.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-леноленовая кислота Омега-3	г/100гр	18,80
Ленолевая кислота Омега-6	г/100гр	52,10

Данные представленные выше свидетельствуют о сбалансированном содержании Омега-3 и Омега-6, участвующие в биологической регуляции функций клеток для защиты от перекисного окисления липидов, что положительно влияет на состояние кожи и регенерации тканей, а также профилактике атеросклероза сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях [8].

Использование конопляного масла и шрота конопли в качестве функционального ингредиента во многих пищевых продуктах заключается в особенностях его жирно-кислотного состава, отсутствию каннабинолов, которое подтверждено многочисленными лабораторными испытаниями. Формирование должного признания остается исключительно за его высокие показатели качества, сбалансированности и полной усвояемости организмом человека, что неизбежно приведет к повсеместному применению в пищевой промышленности.

² Протокол испытаний швейцарской лаборатории URL.: <https://leodar.com/leodar/static/src/docs/UFAG%20Analysis%20report%201-5%2013.09.2022.pdf> (дата обращения: 05.05.2023)

³ Протокол испытаний американской лаборатории. URL.: https://leodar.com/leodar/static/src/docs/2022_Leodar_Oil_Certificate_USA.pdf (дата обращения: 05.05.2023)

⁴ Протокол испытаний китайской лаборатории. URL.: https://leodar.com/leodar/static/src/docs/2022_Leodar_Oil_Certificate_China.pdf (дата обращения: 05.05.2023)

⁵ Протокол испытаний немецкой лаборатории. URL.: <https://leodar.com/leodar/static/src/docs/22005275-02%20Немр%20Seed%20Oil.pdf> (дата производства: 05.05.2023)

⁶ Протокол испытаний арабской лаборатории. URL.: https://leodar.com/leodar/static/src/docs/2022_Leodar_Oil_Certificate_UAE.pdf (дата обращения: 05.05.2023)